

Leituras e reconstituições: comunicando as Salas de Música da coleção do Museu Nacional da Música

Partindo de objetos do acervo do Museu Nacional da Música (MNM) originalmente pertencentes aos principais fundadores da sua coleção (como Michel’angelo Lambertini e Alfredo Keil), o projeto “Espaços privados da Música nos séculos XIX e XX em Portugal: propostas de leitura, reconstituição e comunicação” incide sobre uma seleção de espaços residenciais, com especial ênfase nas suas salas de música.

Nesta amostra incluem-se salas de receção, de estudo/biblioteca, de baile e também alguns pequenos teatros domésticos que integraram diversas arquiteturas portuguesas, cujas formas, conteúdos, propósitos e vivências importa conhecer e compreender. Visto que estes espaços privados foram muitas vezes o contexto inicial para o qual muitos dos objetos do atual acervo do MNM foram adquiridos ou criados, podemos considerá-los silenciosa e indiretamente presentes na coleção. Nesse sentido, pretende-se que o estudo dos programas arquitetónicos, decorativos e iconográficos destas salas de música, suportado por diversas fontes iconográficas/documentais, contribua para o aprofundamento do estudo dos objetos a elas associados, através de uma abordagem interdisciplinar articulando a História da Arte, a Iconografia Musical e as Humanidades Digitais.

Nesta comunicação procurar-se-á partilhar algum do trabalho que tem vindo a ser realizado no âmbito do projeto, metodologias e descobertas, assim como desafios e oportunidades encontradas ao longo do percurso. Propõe-se ainda discutir como a criação de produtos digitais pode não apenas apoiar o estudo científico, mas também integrar estratégias de comunicação e mediação no MNM; ao ampliar o espaço museológico físico para o espaço virtual, preservar-se-á de forma desmaterializada um património musical português que se tem vindo a perder total ou parcialmente e que urge valorizar.

Palavras-chave: Salas de Música, Museu Nacional da Música, História da Arte, Iconografia Musical, Humanidades Digitais

Ana Ester Tavares (CITCEM/FLUP) | FCT 2023.02749.BDANA*
Linha Temática Iconografia Musical (colaboradora externa)

* Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto com o identificador DOI <https://doi.org/10.54499/2023.02749.BDANA>